

Imunoterapia e Imunomodulação - Imunomoduladores biológicos na doença alérgica

Prof. Dr. J Laerte Boechat

Serviço de Imunologia Básica e Clínica, Departamento de Patologia, Faculdade de Medicina, Universidade do Porto, Portugal.

RISE-Health, Departamento de Patologia, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Portugal.

Serviço de Alergia e Imunologia Clínica, Departamento de Clínica Médica, Faculdade de Medicina, Universidade Federal Fluminense, Brasil.

Vamos iniciar com uma pequena introdução para posicionar os **imunobiológicos** e fazer o seu contexto histórico dentro das terapêuticas moduladoras do sistema imunológico, e depois dar uma visão geral do uso destes tratamentos biológicos **no campo da Imunoalergologia**. Historicamente não é de hoje que tentamos manipular o sistema imune. Há 2000 anos atrás, Tucídides, na Grécia, cunhou o termo *Imunitas* quando percebeu que alguns guerreiros que tinham sobrevivido à peste podiam ter novo contato com a infeção e não contrair a doença novamente; há 500 anos atrás, indianos e chineses começaram a variolização quando perceberam que o contato com as crostas da varíola em algumas pessoas faziam com que tivessem uma doença mais leve e depois com o contato com a varíola humana no dia a dia não contraíam a doença. Estas observações vieram dar origem depois a toda a história do desenvolvimento das vacinas que conhecemos bem, com Pasteur a identificar e desenvolver este ramo da imunoterapia, até chegar nos dias atuais onde já temos múltiplas formas de manipular o sistema imune e modular a sua função (Tabela 1).

Tabela 1 – Categorias de agentes utilizados na manipulação da resposta imune (adaptado de Janeway's Immunobiology, 10ª edição, capítulo 16)

Tipo	Exemplos
Radiação	Irradiação corporal pré-transplante
Drogas imunossupressoras	Azatioprina, ciclosporina
Macromoléculas	
Hormonas	Cortisol
Citocinas	Interferão α
Anticorpos	Rituximab (anti-CD20), Omalizumab (anti-IgE)
Proteínas de fusão	Etanercept (anti-TNF α)
Vacinas de ARN	COVID-19; vacinas antigénicas tumorais
Vacinas de subunidades	Vacina para hepatite B
Vacinas conjugadas	Vacina anti-hemophilus
Pequenas moléculas	Inibidores da JAK (upadacitinib, baricitinib)
Microrganismos	
Vacinas inativadas	Vacina inativada contra pólio (Salk)
Vacinas bacterianas ou de vírus atenuado	BCG, sarampo, rubéola e parotidite epidémica
Adjuvantes	Hidróxido de alumínio, CpG 1018
Células	
Transferência celular	CAR (chimeric antigen receptor) T cells
Transplante de medula óssea	CD34+, células do cordão umbilical

Iremos abordar no contexto da Imunoalergologia e de uma forma mais objetiva os imunomoduladores de origem biológica, como os **anticorpos monoclonais**, e também as pequenas moléculas inibidoras da sinalização celular, que têm vindo a revelar ações imunomoduladoras bem interessantes. Mas lembramos que os fármacos anti-inflamatórios usados classicamente no tratamento das doenças imuno-alérgicas (AINEs, anti-leucotrienos, corticosteroides) são também moduladores da resposta imunológica, por inibirem células e mediadoras inflamatórias. Também, os clássicos imunossuppressores, sejam eles agentes citotóxicos ou ligantes das imunofilinas, modulam as funções dos linfócitos B e/ou T. Já com os imunomoduladores biológicos (anticorpos, citocinas, recetores de citocinas), a grande diferença na sua atuação é a seletividade dessa modulação, que se traduz numa grande vantagem como armas terapêuticas, pois podem tanto bloquear, como estimular ou inibir a resposta imune.

Quanto às **pequenas moléculas inibidoras da sinalização celular**, os imunomoduladores mais recentes e em maior desenvolvimento, há alguns pontos que vale a pena destacar quando os comparamos aos imunobiológicos (Tabela 2).

Aqui vamos dar apenas um exemplo de uma citocina quando atua no seu recetor: ela vai ativar cinases que estão na região citoplasmática, fazendo com que haja fosforilação não só das cinases como a primeira porção intracitoplasmática do mesmo recetor. Isso vai fazer com que tenhamos um ponto, para que um "STAT" se possa ligar, ser fosforilado e entrar no núcleo onde ele vai ter sua ação, gerando a transcrição génica. Assim, se terapêuticamente conseguimos bloquear essas cinases, conseguimos modular essa resposta de uma forma bastante interessante. É lógico que quando inibimos as JAK cinases, por exemplo, a JAK1 e a JAK3 (dando o exemplo do tofacitinib), estamos inibindo em média 80 vias de ativação biológicas, enquanto quando utilizamos um biológico, por exemplo o dupilumab, estamos inibindo basicamente duas citocinas (IL-4 e IL-13) o que é algo muito mais focado, muito mais pontual.

Então, quando falamos de tratamentos biológicos, ou biofarmacêuticos, temos uma grande gama que vai desde os anticorpos purificados do sangue (imunoglobulina endovenosa humana, gamaglobulina hiperimune), os alérgenos purificados, às próprias vacinas (o grande primeiro passo para todo esse conhecimento que temos hoje), mas vamos focar principalmente nos anticorpos monoclonais, já que todos os novos imunobiológicos que dispomos atualmente na imunoalergologia são, na verdade, anticorpos monoclonais (em outras áreas da imunologia clínica são também utilizadas citocinas e proteínas de fusão). Então os imunobiológicos são produtos de origem proteica, derivados de uma fonte viva, tais como bactérias, fungos ou células de mamíferos; desde a sua introdução na década de 80, houve um crescimento exponencial na quantidade e nos alvos de imunobiológicos aprovados para uso humano. Atualmente, metade de todos os novos produtos farmacêuticos são biológicos e os seus efeitos diretos e focados têm grande utilidade em doenças inflamatórias, como é o caso das doenças alérgicas, e também em terapêutica anti-tumoral; por isso são superiores aos agentes citotóxicos, que atuam em vários tipos celulares e, obviamente, com mais efeitos adversos.

Desde 1975, data em que foram disponibilizados os primeiros anticorpos monoclonais (MoAbs), temos observado um aumento exponencial não só na quantidade de MoAbs disponíveis, mas no valor de mercado agregado desse nicho terapêutico, que a indústria farmacêutica espera que corresponda a 300 biliões de dólares em 2025. Então quando falamos de diferentes classes de biológicos, de bioterapias, temos já como exemplos as proteínas recombinantes, como citocinas e fatores de crescimento, temos anticorpos monoclonais, o nosso foco hoje e que podem ser também conjugados com certas drogas, temos as proteínas de fusão, e até mesmo as *CAR-T cells*, que são células com recetores modificados e que não iremos abordar neste tema.

Tabela 2 - Aspectos comparativos entre pequenas moléculas e imunobiológicos (adaptado de Roth-Walter F et al. Allergy 2019; 74:432-48)

	Pequenas moléculas	Imunobiológicos
Estrutura	Compostos químicos	Imunoglobulinas, enzimas, proteínas recombinantes
Via de administração	Inalatória, oral, intramuscular (raro), intravenosa (principalmente em emergências)	Subcutânea ou intravenosa
Metabolismo / degradação	Hepático (através de citocromos e enzimas não microssomias)	Degradação proteolítica nos tecidos, opsonização para o sistema macrofagocítico (degradação nos lisossomas), endocitose por células-alvo
Alvos	Extracelular, citoplasmático, nuclear	Extracelular
Especificidade	Baixa, média, alta e muito alta	Muito alta
Imunogenicidade	Rara	Possível

Então, relativamente aos MoAbs, os mesmos começaram a ser produzidos em 1975 a partir dos trabalhos pioneiros de Kohler e Milstein que sintetizaram MoAbs a partir de hibridomas de ratinho, trabalhos que foram a base para receberem o Prémio Nobel de Medicina e Fisiologia em 1984. Começamos a dispor inicialmente de anticorpos totalmente murinos (-omab), depois dos chamados MoAbs quiméricos (-ximab), em que 25% era de origem murina e a grande maioria já era de origem humana, posteriormente os MoAbs humanizados (-zumab) em que apenas 5%, as regiões que determinam complementaridade (CDRs) são de origem murina e, atualmente, os totalmente humanos (-umab), em que temos a sua origem em hibridomas de células humanas. É interessante termos noção desta transição ao longo do tempo (1975-2015), que chama muito a atenção de como foi o grande avanço da engenharia genética na evolução dos anticorpos monoclonais disponíveis para imunoterapia.

Mais recentemente, devido ao grande número de novos MoAbs em aprovação para o mercado farmacêutico, a OMS numa reunião em novembro de 2021, propôs uma nova nomenclatura para os futuros biológicos a lançar no mercado ([https://cdn.who.int/media/docs/default-source/international-nonproprietary-names-\(inn\)/new_mab_-nomenclature-_2021.pdf](https://cdn.who.int/media/docs/default-source/international-nonproprietary-names-(inn)/new_mab_-nomenclature-_2021.pdf)). A nova nomenclatura vai ser dessa forma: tratando-se de imunoglobulinas não modificadas a designação incluirá no final o radical -tug, se forem artificialmente modificadas terão no final -bart, se forem imunoglobulinas multiespecíficas -mig, e se forem fragmentos de imunoglobulinas -ment. Adicionalmente, já dispomos atualmente de nano-fragmentos, anticorpos de domínio único, para já designados de “nanobodies”/ sdAbs.

Quais são os **mecanismos de ação dos MoAbs**? Podem atuar na dependência da região Fab (CDR) por antagonismo, onde um MoAb vai-se ligar ao ligante ou ao recetor do ligante (não deixando haver uma continuidade da resposta ao ligante), ou por um aumento de sinalização. Podem atuar também, na dependência da região Fc, por uma ativação do sistema do complemento (no caso de MoAbs IgG) ocasionando lise celular, ou até mesmo ativar mecanismos de lise celular dependente de anticorpos (ADCC). Quais são os alvos desses MoAbs? Potencialmente poderão atingir qualquer marcador de superfície de células imunes ou

tumorais, citocinas e moléculas pro-inflamatórias, moléculas de adesão, de co-estimulação ou de apoptose e de neo-angiogénese.

Abordando a partir de agora especificamente o campo da Imunoalergologia, é interessante notar que apenas em 2003 se entrou na era dos imunobiológicos, com aprovação do omalizumab (anti-IgE) para o tratamento da asma e, em 2014, esse mesmo biológico foi aprovado também para o tratamento da urticária crónica espontânea. Somente em 2015, doze anos depois, foi aprovado um segundo biológico - um anti-IL-5 (mepolizumab) - para o tratamento da asma que, na sequência, foi depois aprovado para o Churg-Strauss (2017), síndrome hipereosinofílica (2020) e também para a rinosinusite crónica com polipose nasal (2022). Em 2016 é aprovado um segundo anti-IL5 (reslizumab) para a asma e, em 2017, o benralizumab, que é um anti-receptor da IL-5. Também em 2017 é aprovado para tratamento da dermatite atópica o dupilumab, que é um anti-recetor da IL-4, da sua cadeia alfa, que acaba inibindo a IL-4 mas também a IL-13, já que eles compartilham esse recetor. Em 2021 é aprovado o tralokinumab (anti-IL-13) para a dermatite atópica e, também em 2021, o tezepelumab (anti-TSLP) para asma. Interessante notar que todos esses biológicos referidos (Tabela 3), atuam basicamente na chamada inflamação/resposta de tipo dois, caracterizada por um predomínio de uma resposta por linfócitos Th2/células linfóides inatas tipo 2 (ILC2). Já o tezepelumab, que atua sobre a TSLP, uma alarmina, atua numa fase de transição entre a imunidade inata e a imunidade adaptativa.

Tabela 3 - Biológicos no tratamento das doenças alérgicas

Alvo Terapêutico	Aprovados	Aprovação	Em Estudo
IgE	Omalizumab	2003	Anti-IgE (Ligelizumab)
Citocinas T2			
IL-5	Mepolizumab	2015	Anti-IL-13 (Lebrikizumab)
	Reslizumab	2016	Anti-IL-13 (Cendakimab)
IL-13	Tralokinumab	2021	Anti-IL-17 (Secukinumab)
			Anti-IL-22 (Fezakinumab)
			Anti-IL-23 (Risankizumab)
Recetores de citocinas			
IL-4R α	Dupilumab	2017	Anti-IL-31R α (Nemolizumab)
IL-5R α	Benralizumab	2017	
Citocinas epiteliais			
TSLP	Tezepelumab	2021	Anti-IL-33R (Astegolimab)
			Anti-IL-33 (Etokimab / Itepekimab)

Vamos comentar rapidamente alguns dados sobre cada um destes imunobiológicos em uso na doença alérgica. Todos os MoAbs em utilização em Imunoalergologia são da classe IgG (IgG1 ou IgG4) ou seja, teoricamente, todos eles podem passar a barreira placentária havendo, por exemplo, estudos que o comprovam no caso do **omalizumab**. Este anticorpo da classe IgG1 humanizado liga-se ao domínio CH3 da IgE, i.e. vai ligar-se à IgE livre, já que se a IgE estiver já ligada ao seu recetor na superfície da célula a anti-IgE não consegue atuar. Como a anti-IgE impede essa ligação aos recetores de alta afinidade nas células efectoras da doença alérgica, vai também diminuir a expressão do recetor de alta afinidade – Fc ϵ RI – nessas mesmas células (mastócitos, basófilos e células dendríticas); diminui também a interação IgE-CD23 (recetor de

baixa afinidade) nos linfócitos B, contribuindo para a diminuição da síntese de IgE e também interferindo na diferenciação Th2.

Quais as indicações atuais do omalizumab (anti-IgE)? No tratamento da asma alérgica (≥ 6 anos), na urticária crônica espontânea (≥ 12 anos) e também na rinosinusite crônica com polipose nasal (≥ 18 anos).

Abordando agora a **via da IL-5**, dispomos atualmente de três biológicos, dois que atuam diretamente na IL-5 (**mepolizumab**, uma IgG1 e **reslizumab**, uma IgG4) e um que atua no recetor (benralizumab, IgG1). A IL-5 tem uma atividade biológica relevante na produção, maturação, recrutamento, diferenciação, sobrevivência e ativação dos eosinófilos. É uma citocina fundamental na diferenciação dos eosinófilos na medula óssea e também no aumento da sua sobrevivência na circulação. Então, inibindo a IL-5 que está circulando, vai impedir-se que se ligue ao seu recetor e o eosinófilo não vai ser estimulado, acabando por entrar na sua apoptose natural, não sendo atraído para o local da inflamação alérgica, conseguindo controlar-se de forma muito eficaz a inflamação eosinofílica. Por outro lado, quando utilizamos o **benralizumab**, este liga-se ao recetor da IL-5, impedindo da mesma forma que a IL-5 a ele se ligue e, adicionalmente, este MoAb IgG1 pode acoplar-se aos recetores Fc das células NK, possibilitando uma citotoxicidade celular mediada por anticorpos contra as células que exprimem IL-5R, resultando na sua destruição. É por isso que com o uso do benralizumab se observa uma eosinopenia importante nos doentes tratados.

Tabela 4- Indicações dos imunobiológicos anti-IL-5 / IL-5R (adaptado de Katial RK et al. JACI in Pract 2017; 5: S1-S14)

Biológico	Mepolizumab	Reslizumab	Benralizumab
Indicação	Asma eosinofílica (≥ 6 anos) RSC com polipose nasal (≥ 18 anos) Síndrome hipereosinofílica (≥ 18 anos) Granulomatose eosinofílica com poliangiíte (≥ 6 anos)	Asma eosinofílica (≥ 18 anos)	Asma eosinofílica (≥ 18 anos)
Aprovação	2015 (FDA)	2016 (FDA)	2017 (FDA)
Dose	100 mg	3mg/Kg	30 mg
Via	SC	IV	SC
Frequência	4/4 semanas	4/4 semanas	4/4 ou 8/8 semanas
Biomarcador (sangue)	≥ 150 eos/ μ L (triagem) ou ≥ 300 eos/ μ L no ano anterior	≥ 400 eos/ μ L	≥ 300 eos/ μ L
Redução de exacerbações	53%	50-59%	45% (4/4 sem) 51% (8/8 sem)
Melhoria VEMS*	98 ml	90-126 ml	106 ml (4/4 sem) 159 ml (8/8 sem)

* Volume expiratório máximo no 1º segundo, melhoria em comparação ao placebo; eos – eosinófilos; RSC – rinosinusite crônica

Quais as indicações atuais dos anti-IL-5 (Tabela 4)? O mepolizumab na asma eosinofílica (≥ 6 anos), na RSC com polipose nasal (≥ 18 anos), na síndrome hipereosinofílica (≥ 18 anos) e na granulomatose eosinofílica com poliangite (≥ 6 anos). O reslizumab, que é o único de todo este grupo de biológicos que é ministrado por via endovenosa (os demais são por via subcutânea), está indicado na asma eosinofílica (≥ 18 anos). O benralizumab, está igualmente indicado na asma eosinofílica (≥ 18 anos), estando em vias de aprovação a sua utilização na RSC com polipose nasal.

Outra via de controle da inflamação tipo 2, que pode ser alvo de imunomodulação com MoAb, consiste na inibição do recetor alfa da IL-4, para a qual dispomos hoje do **dupilumab** (IgG4) que inibe a sinalização de duas citocinas de algum modo redundantes na resposta T2 – a IL-4 e a IL-13 – que, para além de alguns efeitos paralelos na inflamação T2 (Tabela 5), partilham uma cadeia comum nos seus recetores (a cadeia alfa é comum ao IL-4RII e ao IL-13R1).

Quais as indicações atuais do dupilumab? Está indicado no tratamento da dermatite atópica a partir de seis meses de idade, que é uma grande vantagem já que é o biológico de utilização autorizada mais precoce, na asma (≥ 6 anos), na RSC com polipose (≥ 18 anos), na esofagite eosinofílica (≥ 12 anos) e no prurigo nodular (≥ 18 anos).

Tabela 5 - IL-4 e IL-13 na inflamação Tipo 2 (adaptado de Busse WW et al. JACI 2022;150:235-49 e Akdis M et al. JACI 2016;138:984-1010)

Citocinas	Receptores	Fontes celulares	Alvos celulares	Funções
IL-4	IL-4R tipo I e tipo II	LTh2, mastócitos, células dendríticas basófilos, eosinófilos, NK	Linfócitos T e linfócitos B	Diferenciação do LTh2 <i>Switch</i> para IgE em LB Expressão MHC classe II em LB Expressão de CD23 e IL-4R Aumento sobrevivência de LT e LB Aumenta VCAM e P-selectina no endotélio
IL-13	IL-13R α 1 (IL-4R tipo II) e IL-13 R α 2	LTh2, mastócitos, ILC2, Eosinófilos, NK	Linfócitos B, mastócitos, células epiteliais, eosinófilos, musculatura lisa e macrófagos	<i>Switch</i> para IgE e IgG4 Produção de mucina pelo epitélio Musculatura lisa: proliferação, contração, hiperreatividade, liberação de eotaxina Ativação, recrutamento e sobrevivência de eosinófilos e mastócitos

L – Linfócitos; IL – interleucina; ILC – células linfoides de tipo inato; NK – células *Natural Killer*

Uma breve referência também ao imunobiológico **anti-IL13**, o **tralokinumab**, que vai atuar diretamente sobre a IL-13 livre, que de forma interessante é utilizada em dose semelhante ao

dupilumab (300mg, via subcutânea, cada duas semanas) e que está indicado na dermatite atópica moderada a grave acima dos 12 anos (ainda não disponível em Portugal nem no Brasil).

A **linfopoetina estromal tímica (TSLP)**, é uma das chamadas alarminas, uma citocina estimuladora de linfócitos libertada pelo epitélio no momento de stress ou de lesão, produzida por células epiteliais de superfícies de barreira (tal como pele, vias aéreas e trato gastrointestinal), entre outras. Entre as principais funções da TSLP, conta-se o aumento da expressão do ligante do OX40 nas células dendríticas, fazendo com que ela tenha uma grande capacidade de promover a diferenciação Th0 em Th2, ativação de basófilos e aumento da sua produção de IL-4, ativação das células linfoides inatas de tipo 2 (ILC2) e também indução de cortico-resistência. A possibilidade de através de um MoAb inibir uma citocina que atuará precocemente na indução de uma reação inflamatória após lesão ou stress epitelial nas barreiras cutâneas e mucosas, torna-se num racional muito interessante na imunomodulação da doença alérgica. O **tezepelumab (IgG2)** é um anti-TSLP que atualmente está indicado na asma moderada a grave, sem restrições por biomarcador ou fenótipos, e acima dos 12 anos. No entanto, há ainda algumas questões em aberto sobre o tezepelumab, como seja a ausência de eficácia na asma córtico-dependente (em contraste com outros biológicos), o seu mecanismo de ação na asma não Tipo 2, bem como, pelo pouco tempo de uso, a sua segurança a longo prazo. É interessante chamar atenção também que, num recente ensaio clínico, o tezepelumab não se mostrou eficaz na dermatite atópica.

Finalmente, após esta revisão dos principais imunobiológicos já aprovados para o tratamento da doença alérgica, fica a questão prática de **qual biológico ideal para o meu doente?** A dificuldade de uma resposta universal prende-se com vários aspetos: a escassez de biomarcadores específicos para cada alvo terapêutico, a carência de estudos randomizados comparando diferentes biológicos numa mesma patologia, os diferentes critérios de inclusão e resposta nos ensaios clínicos publicados para tratamentos com um mesmo biológico, bem como a dificuldade de generalização dos resultados obtidos nesses ensaios, pese embora a evidência que vai sendo obtida a partir de revisões sistemáticas e meta-análises.

Quanto aos biomarcadores da doença alérgica, temos vários, mas todos não validados, como sejam p.ex. os eosinófilos séricos, a IgE total e específica, eosinófilos no esputo induzido, o FeNO no ar exalado. Sabemos que eles têm valor como discriminadores de resposta do Tipo 2, mas não parecem ter nenhum valor como preditores de uma boa resposta à terapia. Ao mesmo tempo, há uma carência enorme de estudos que comparem um biológico com outro numa mesma patologia o que acaba impactando diretamente a personalização do tratamento. Quando não temos estudos comparativos diretos, ficamos dependentes de revisões sistemáticas e meta-análises, mas com dificuldade de generalização dos resultados, pela heterogeneidade de muitos ensaios clínicos, pois têm diferentes critérios de inclusão e de resposta ao tratamento.

Em conclusão, temos hoje disponíveis como biológicos para a doença imunoalérgica sete anticorpos monoclonais diferentes, quase todos são utilizados na asma (Tabela 6) e a maioria basicamente focada em citocinas da resposta antigénio-específica Th2 ou inata de tipo 2. Num futuro próximo poderemos vir a falar também de outras moléculas, outros biológicos a serem desenvolvidos que estarão, por exemplo, no caminho da imunomodulação da resposta Th17.

Tabela 6 - Biológicos nas doenças imunoalérgicas

Biológico	Asma	RSCcPN	D. atópica	UCE	EEO	SHE	GEPA
Anti-IgE: Omalizumab	X	X		X			
Anti-IL-5: Reslizumab	X						
Anti-IL-5: Mepolizumab	X	X				X	X
Anti-IL-5R: Benralizumab	X						
Anti-IL-4R α : Dupilumab	X	X	X		X		
Anti-IL-13: Tralokinumab			X				
Anti-TSLP: Tezepelumab	X						

RSCcPN - Rinossinite crónica com polipose nasal; D. Atópica - Dermatite atópica; UCE - Urticária crónica espontânea; EEO - Eosfagite eosinofílica; SHE - Síndrome hipereosinofílica; GEPA: Granulomatose eosinofílica com poliangiíte (S. Churg-Strauss)

Bibliografia base:

1. Immunomodulating drugs. Smith GP, Chan E. In: Clinical Immunology Principles and Practice, 6th edition. Editor: Robert Rich. Elsevier. Cap 84, pg 1072-1079
2. Roth-Walter F, Adcock IM, Benito-Villalvilla C, Bianchini R, Bjermer L, et al. Comparing biologicals and small molecule drug therapies for chronic respiratory diseases: An EAACI task force on immunopharmacology position paper. Allergy 2019;74:432-48
3. Nagase H. Rapid progress in molecular targeted therapy for allergic diseases. Allergol Int 2023;72:1-2
4. Shamji MH, Palmer E, Layhadi JA, Moraes TJ, Eiwegger T. Biological treatment in allergic disease. Allergy 2021;76:2934-7

Bibliografia adicional:

1. Rank MA, Chu DK, Bognanni A, Oykhman P, Bernstein JA, et al. The Joint Task Force on Practice Parameters GRADE guidelines for the medical management of chronic rhinosinusitis with nasal polyposis. JACI 2023 Feb;151(2):386-398.